

MINISTRY OF YOUTH POLICY AND SPORTS
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

UZBEK STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION
CULTURE AND SPORTS

UZBEKISTAN WEIGHTLIFTING FEDERATION

International scientific and
practical conference collection
of scientific papers

“THE MODERN WAY TO POPULARIZE WEIGHTLIFTING IN UZBEKISTAN”

“THE MODERN WAY TO POPULARIZE WEIGHTLIFTING IN UZBEKISTAN”

23 november, 2023
Chirchik, Uzbekistan

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
YOSHLAR SIYOSATI VA SPORT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT
UNIVERSITETI
KO‘PKURASH SPORT TURLARI FAKULTETI
OG‘IR ATLETIKA, OT SPORTI NAZARIYASI VA USLUBIYATI
KAFEDRASI**

**“O‘ZBEKISTONDA OG‘IR ATLETIKA SPORT
TURINI OMMAVIYLASHTIRISHNING
ZAMONAVIY YO‘LLARI VA YECHIMLARI”
Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to‘plami
2023-yil 23-noyabr**

УДК: 796.88.

“O‘zbekistonda og‘ir atletika sport turini ommaviylashtirishning zamonaviy yo‘llari va yechimlari” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to‘plami. - Chirchiq.: 2023. – 249 b.

Tashkiliy qo‘mita:

F.I.Sh	Lavozimi
M.R.Boltabayev	Rektor, tashkiliy guruh raisi
M.O‘.Arzikulov	Yoshlar siyosati va sport vazirligi bo‘lim boshlig‘i - tashkiliy guruh a‘zosi
B.B.Musayev	Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi
A.Z.Xodjaev	O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi
Sh.X. Toshturdiyev	Yoshlar siyosati va sport vazirligi bosh mutaxassisi a‘zo
A.J.Tangriyev	Ko‘pkurash sport turlari fakulteti dekani, a‘zo
A.N.Shopulatov	Ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, a‘zo
X.B.Xakimov	Og‘ir atletika, ot sporti nazariyasi va uslubiyati kafedrası mudiri a‘zo
B.U.Qayumov	Og‘ir atletika, ot sporti nazariyasi va uslubiyati kafedrası dotsenti a‘zo
Z.Ch. Norqulov	Og‘ir atletika, ot sporti nazariyasi va uslubiyati kafedrası katta o‘qituvchi kotib

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti bo‘lib o‘tgan “O‘zbekistonda og‘ir atletika sport turini ommaviylashtirishning zamonaviy yo‘llari va yechimlari” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to‘plamida og‘ir atletika sport turini ommaviylashtirish va rivojlantirishda bugungi kundagi muammo va ularning amaliy yechimlari, og‘ir atletikachilarni tayyorlashda qo‘llanilayotgan innovatsion texnologiyalar, o‘quv-mashg‘ulot jarayonlarini maqsadli tashkil etish, zamonaviy ilmiy-uslubiy va tibbiy ta‘minot masalalari, istiqbolli va iqtidorli yosh og‘ir atletikachilarni tanlash va saralab olish (seleksiya) ishlarini tashkil etishda zamonaviy yondashuvlar, og‘ir atletika bo‘yicha murabbiylar, sohada faoliyat olib boruvchi mutaxassislarni tayyorlash masalalari, zamonaviy og‘ir atletika hakamlilik qilish bilan bog‘liq muammolar va ularning yechimlariga bag‘ishlangan tadqiqotlar muhokamasi o‘rin olgan.

To‘plamda nashr etilgan maqolalardagi ma‘lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas‘uldirlar.

Mas‘ul muharrir:
p.f.n., professor B.B.Musayev

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

TABRIK SO‘ZI

Dunyoda og‘ir atletika sporti xalqaro arenalarda ko‘rsatilayotgan natijalar vazn toifalarning o‘zgarib borishi va har bir vaznda yangi rekord natijalarning qayd etilishiga olib kelmoqda, og‘ir atletikachi- larning ko‘p yillik tayyorgarlik tizimini yaratish dunyo hamjamiyati e‘tiborini o‘ziga tortmoqda. Oxirgi yigirma yillikda Olim- piada va jahon chempionatlarida raqobatning shiddat bilan kuchayib borayotganligi, medal- lar uchun bahsda qator davlatlar atletlarining ishtirok etayotganligi og‘ir atletika sport turining geografik jihatdan tobora kengayib borayotganligidan dalolat beradi.

Jahonning ko‘plab mamlakatlarida og‘ir atletika bilan shug‘ullanuvchi sportchilarni tayyorlash tizimini innovatsion yondashuvlar asosida zamon talablariga moslashtirish yuzasidan keng ko‘lamli ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. Xususan, Xalqaro og‘ir atletika federatsiyasi tomonidan musobaqa qoidalariga kiritilgan o‘zgartirishlar asosida og‘ir atletikachilarni tayyorgarlik turlari bo‘yicha saralashning yangi talabla- rini ishlab chiqish, jismoniy va texnik imkoniyatlarini takomillashtirish, oliy sport yutuqlariga erishishgacha bo‘lgan barcha bosqichlarni boshqarishning tashkiliy va uslubiy jihatdan samaradorligini oshirish yo‘llarini izlab topish bilan bog‘liq tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. Shundan kelib chiqib, og‘ir atletikachilarning ko‘p yillik tayyorgarlik tizimini yaratish ilmiy asoslangan yondashuvni talab qilmoqda.

Mazkur anjuman ham “O‘zbekistonda og‘ir atletika sport turini ommaviylashtirishning zamonaviy yo‘llari va yechimlari” ga bag‘ishlangan bo‘lib, mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportning o‘rnini baholashda, o‘zaro hamkorlikni yanada mustahkamlashda hamda sohadagi mavjud innovatsion muammolarni ilmiy qonuniyat doirasida tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu anjuman sho‘balari doirasida: og‘ir atletika sport turini ommaviylashtirish va rivojlantirishda bugungi kundagi muammo va ularning amaliy yechimlari; og‘ir atletikachilarni tayyorlashda qo‘llanilayotgan innovatsion texnologiyalar, o‘quv-mashg‘ulot jarayonlarini maqsadli tashkil etish, zamonaviy ilmiy-uslubiy va tibbiy ta‘minot masalalari; istiqbolli va iqtidorli yosh og‘ir atletikachilarni tanlash va saralab olish (seleksiya) ishlarini tashkil etishda zamonaviy yondashuvlar; og‘ir atletika bo‘yicha murabbiylar, sohada faoliyat olib boruvchi mutaxassislarni tayyorlash masalalari; zamonaviy og‘ir atletika hakamlilik qilish bilan bog‘liq muammolar va ularning yechimlari bo‘yicha mavjud muammolarni o‘rganishida o‘z samarasini beradi deb hisoblayman.

***O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti rektori
iqtisod fanlari doktori, professor M.R.Boltabayev***

I-SHO‘BA.
O‘ZBEKISTONDA SPORT TURLARINI OMMALASHTIRISH MASALALARI

**ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ОҒИР АТЛЕТИКАЧИЛАРНИНГ ПОРТЛАШ ҚОБИЛИЯТИ
ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ ҲАМДА ШАХСИЙ ОМИЛЛАРГА САМАРАЛИ
ТАЪСИРИ**

Махмудов Ш.Ш.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

Аннотация. Ушбу мақолада «СПОРК» мосламасидан фойдаланиб, спортчиларнинг вертикал сакраш баландлигини ўлчаб, юқори малакали оғир атлетикачиларнинг портлаш қобилияти даражасини баҳолаш ҳамда шахсий омилларга самарали таъсири тадқиқот жараёнида исботланди.

Калит сўзлар: оғир атлетика, тадқиқот, портлаш қобилияти, ривожлантириш, СПОРК, фаолият, қайта информация, ишонччилик, вертикал сакраш.

Аннотация. В работе экспериментально доказана эффективность развития и оценки уровня взрывных способностей и их влияние на личностные факторы у высококвалификационных тяжелоатлетов с использованием устройства «СПОРК» на примере измерения высоты вертикальных прыжков

Ключевые слова: Тяжелая атлетика, эксперимент, развитие взрывных способностей, «СПОРК», устройство, вертикальный прыжок, надёжность, обратная информация, деятельность, цель.

Annotation In work efficiency of development and an estimation of level of explosive abilities and its influence personal factors at weight-lifters with device "SPORK" use on an example of measurement of height of vertical jumps is experimentally proved

Key words: weightlifter, experiment, explosive actions, development, abilities, the device, «SPORK», the device, a vertical jump, reliability, the return information, activity, the purpose.

Долзарблиги. Илмий манбаа ва адабиётларни таҳлил қилиш натижасида, оғир атлетика бўйича дарслик ва методик қўлланмалар Воробьев А.Н. томонидан яратилган. Ушбу адабиётларда портловчи куч ва уни ривожлантириш масаласи ёритилган. Портлаш қобилиятини ўстиришда ҳар хил машқлар мажмуасининг берилиши тавсия этилади. Буларга мускулларни максимал зўриқишга олиб келадиган тезкор ҳаракатлар киради. Шу билан бирга юкломларсиз машғулотлар ҳам тавсия этилади. Амалиётда турган жойдан баландликка ва узунликка сакраш натижалари портловчи кучни билвосита кўрсаткичлари деб ҳисобласа бўлади.

Лекин бу кўрсаткич орқали портловчи кучни меъёрини аниқлаб бўлмайди. Бу орқали натижани, яъни эгалланган портловчи кучни ўсиши тўғрисида ахборот олади. Баландликка ёки узунликка сакраш ҳаракатларининг шиддатли депсинишини, мускулнинг тез ва максимал куч билан қисқариши таъминлайди. Бундай вазият максимал вазни кўтаришда ҳам намоён бўлади. Оғир атлетикачиларнинг баландликка сакраш бўйича ўтказилган тадқиқотидан маълум бўлдики, спортчиларнинг малакаси ошган сари баландликка ва узунликка сакраши натижалари ҳам юқорилашиб борар экан. Масалан бунга Олимпия ўйинлари ғолиби Ю.Варданыннинг эришган натижалари мисол бўла олади, у мос равишда вертикал сакраши 100 см. ва турган жойдан узунликка сакраши 364 см. А.Н.Воробьев [2].

Махсус текширишлар шуни кўрсатдики, классик машқларнинг етакчи компонентларини тезликка ва максимал амплитудага қаратилган кўрсатма (кучга бўлган кўрсатмага нисбатан) юқорироқ натижаларга эришишни таъминлайди.

Портловчи ҳаракат қобилият техник ҳаракатларни бажаришдаги ажралмас қисмларидан бири, чунки штангани кўтариш учун уни маълум баландликка керакли вертикал тезлик билан кўтарилади. Техник тайёргарлик спортчининг бошқа тайёргарликлари билан бирга доимо ривожланишда бўлади. Чунки кўтарилаётган вазн доимо ортиб боради.

Штангани кўтаришда асосан икки вазиятда портловчи куч яққол намоён бўлади (бу штангани учиш фазасида ҳамда кўкракдан юқорига кўтариш вақтида).

Юқорида айтилганлардан шундай хулосага келиш мумкинки, штанга кўтариш техникасини эгаллаш машқларида портловчи ҳаракат қобилиятни ривожланиши табиий. Шунга қарамай адабиётларда ушбу қобилиятни ривожлантириш учун махсус машқлар кўрсатилган [2,3].

Ўйлаймизки махсус машқларни беришнинг сабаби оғир атлетикачиларда ушбу портловчи қобилият кўтараётган вазнга нисбатан ўзган ҳолда ривожланган бўлиши керак.

Амалиётда шуни кузатиш мумкинки, оғир атлетикачилар портловчи кучни нафақат оғирликлар балки, қўшимча машқлар орқали ҳам бериб борилади. Зиналарга сакраш, баландликка сакраш, турган жойдан узунликка сакраш ва бошқалар. Юқорида келтирилган фикрларни инобатга олиб, биз оғир атлетикачилардаги портловчи ҳаракат машқлари, портловчи кучга таъсир этиши билан бирга оғир атлетикачиларнинг шахсий омилларига таъсир этиш фарази уйғонди ва ушбу фаразни текшириш учун махсус тадқиқот олиб борилди.

Юқоридаги барча олимларнинг концепциясига асосланиб портловчи ҳаракат қобилиятини шакллантириш лозимлигини инобатга олиб янги “СПОРК” мосламасидан фойдаланилди [4,5].

Тадқиқотнинг ташкил этилиши. Тадқиқот Тошкент шаҳар, Учтепа туманидаги Республика ихтисослаштирилган олимпия захиралари мактаб интернатида (РИОЗМИ) олиб борилди. Тадқиқотга ушбу ушбу мактабнинг жами 20 нафар юқори малакали оғир атлетикачилари иштроқ этишди. Тадқиқот бир ойдан ортиқроқ вақт мобайнида олиб борилди. Тажриба мобайнида оғир атлетикачиларнинг машғулот жараёнида портлаш қобилиятини ривожлантиришда “СПОРК” мосламасидан фойдаланилди. Портлаш қобилиятини ривожланишининг шахсий омилларига таъсирини билиш учун бир ярим ойлик машғулотлардан сўнг улардан анкета сўровномаси олинди.

1-жадвал

Юқори тоифали оғир атлетикачиларнинг портловчи ҳаракат қобилияти катталигининг кўрсаткичлари (вазн, см)

№	Ф.И.Ш	Вазн (кг)	Портлаш қобилият кўрсаткичлари(см)		Сакраш катталигининг ўсиши (см)
			Тадқиқот олдин	Тадқиқот кейин	
1	Қа-Х	68	65	76	11
2	Бо- Ш	50	60	64	4
3	Ах- А	90	53	60	7
4	Рад-Ф	75	46	54	8
5	Рай- Ф	69	55.4	60	3.2
6	Шо- У	50	48.8	54.6	5.8
7	Ха- Р	75	46	54	8
8	Де-М	69	55.4	60	3.2
9	Ма-С	69	57	61	4
10	Ни-У	61	57	59	2
11	За-Ш	61	47	53	6
12	Ми-И	68	65	76	11
13	Ар – Р	50	60	64	4
14	Аб-А	69	57	61	4
15	Ни-Ғ	61	57	59	2
16	Уз- Т	61	47	53	6
17	Ға- А	90	53	60	7
18	Ша- А	75	46	54	8
19	Ху-Ш	69	55.4	60	3.2
20	Аб-Д	50	48.8	54.6	5.8
Ўртача йиғинди			54,3	60,2	6

Изоҳ: Тадқиқот жараёнида ҳар бир спортчининг вертикал сакрашлари сони 40 та.

-Мақсадли кўрсатма (оғир атлетикачи ҳар бир сакраш машқи олдидан ўз олдига мақсад қўйяди) [7].

-Дикқатни жамлаш (яъни қўйилган мақсадга яраша)[6].

-Мускул кучланишини тўплаш (яъни қўйилган мақсадга яраша).

-Иродавий зўр беришни намоён бўлиши (доимий ўсиб боровчи мақсадга эришиш учун).

-Мотивация омили (спортчини мақсадли кўрсатмасини ошиши, галдаги мақсадга эришишини кўзғайди).

-Тафаккур жараёнига таъсири қайта маълумотни пайдо бўлиш қонунияти (Анохин назарияси бўйича) бажарилган ҳар бир ҳаракатни баҳолаш ва керак бўлса коррекция этиш [1].

Олиб борилган мақсадга қаратилган портловчи ҳаракат қобилиятини ривожлантиришни “СПОРК” мосламаси ёрдамида ўтказилганлигининг спорт натижалари ва шахсий омилларга таъсири ҳам тадқиқотда ёритилди. Портловчи ҳаракат қобилиятини ривожлантиришнинг ижобий таъсири ва ўзгаришлар сўровномалар тўлдириш орқали аниқланди. “СПОРК” мосламасида машқланишнинг таъсири тадқиқотга жалб қилинганларнинг барчасида қуйидагича: "Мен ўзимни енгил хис қила бошладим", "Ўзимга бўлган ишонч ортди", "Кўтарадиган вазн ошганлигини сездим", "Мусобақада кучим ошгандай", "Мусобақа вақтида штангани кўтаришга бўлган диққатимни тўплаш осонлашди", "Машғулот қилишга қизиқишим ортди", "Мусобақалашим ҳиссим кучайди", "Спорт натижаларим кескин ўсиб бошлади", "Машғулот техникасини осонроқ бажаряпман", "Штангани кўтаришимда иродавий зўр беришим ортди", "Ғалабага бўлган ишонч ҳиссим ошди" анкетага қаранг.

“СПОРК” ўлчов мосламасидан фойдаланган ҳолда вертикал сакрашнинг оғир атлетикачилар шахсиятига таъсир этиш кўрсаткичлари берилган. Жадвалдан қуйидагиларни кўриш мумкин. Биринчи саволга, 18 та яъни 100% респондентлар сакрашда нокулайликни сезмас экан. Иккинчи саволга ҳам 100% респондентлар сакраш машқлари жараёнида оёқлари шикастланмас экан. Учинчи саволда, 94% респондентлар сакраш машқлари штанга кўтаришга ижобий таъсир этар экан. Тўртинчи саволга, 13 нафар яъни 70% респондентлар машқ таъсири 7-8 кунларида сезар экан. Бешинчи саволга, 100% респондентлар сакраш машқлари натижасида уларнинг ҳолати ўзгарар экан. Қолган 13 та саволлар график равишда ифодаланиб кўрсатилган.

Юқоридагиларни инобатга олиб, портловчи ҳаракат қобилиятини ўлчаш ва ривожлантиришни “СПОРК” усулидан ҳар томонлама фойдаланиш мумкин: бакалаврлар, магистрлар, катта илмий ходимлар, ўқитувчилар илмий ишларида ва портловчи ҳаракат қобилиятини ривожлантириш билан боғлиқ бўлган спорт турларида, мактабларда, ва университетларда спортчиларни ҳолатини ташхис этиш жараёнларида кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Хулоса.

1. Портлаш қобилиятни спортчиларда бир ярим ой давомида машғулотларида вертикал сакрашни машқ қилишганда уларнинг натижалари ижобий томонга ўзгариши кузатилди. Портловчи ҳаракат қобилият ҳаракат малака сингари эгри чизик шаклида ўсар экан.

2. Портлаш қобилиятнинг катталиги спортчиларнинг мусобақа натижаларига ҳам таъсир этар экан. Демак “СПОРК” мосламасидан фойдаланган ҳолда, портловчи ҳаракат қобилиятни ривожланганлигига қараб, мусобақа натижаларини психоташхис функцияларидан бири деб ҳисобласа бўлади.

3. Тадқиқотда “СПОРК” мосламаси ёрдамида олиб борилган мақсадга қаратилган портлаш қобилиятини ривожлантириш шахсий омилларга ҳам ижобий таъсир этиши тадқиқотда исботланди.

4. Демак спортчиларнинг вертикал сакраш катталиги бир хил бўлса, уларнинг портловчи кучини тенг деб бўлмас экан. Чунки вазни оғир атлетларда портловчи кучи ҳам

юқори бўлади. Уларни мускулларининг кўндаланг кесими ва ҳажми ҳар хил. Шунинг учун биз юқоридаги спортчиларнинг портловчи кучини эмас, балки уларнинг вертикал сакраш катталигини (қобилиятини) тенг деб айтсак мақсадга мувофиқ бўлади.

Адабиётлар:

1. Иштаев Ж.М. Тезкор –куч спорт турларида спортчиларнинг портловчи ҳаракат қобилияти шаклланишининг методологик асосларини такомиллаштириш. Пед. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) Диссертация автореферати. 13.00.04-жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси.
2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. ПИТЕР. Санкт-Петербург Москва.Харьков.Минск. 2002,стр. 520.
3. Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. Изд-во «Наука»,М., 1966, стр. 277,288.

ОҒИР АТЛЕТИКА МУСОБАҚА МАШҚЛАРИНИ БАЖАРИШ ТЕХНИКАСИГА ЎРГАТИШ

Махмудов Ш.Ш.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

Аннотация. Мазкур мақолада оғир атлетика спортида мусобақа машқлари, яъни даст ва силтаб кўтариш машқларини бажариш техникасини ўргатиш кетма-кетлиги келтирилган. Шунингдек мақолада бошланғич тайёргарлик босқичида ёш спортчилар оғир атлетика машқларини ўргатиш жараёнида нималарга эътибор қаратиши ёритилган.

Калит сўзлар: Даст кўтариш, кўкракка кўтариш, силтаб кўтариш, ўргатиш

Аннотация. В данной статье представлена последовательность соревновательных упражнений в тяжёлой атлетике, то есть техника выполнения упражнений рывок и толчок. В статье описывается, на что должны обращать внимание молодые спортсмены в процессе обучения упражнениям по тяжёлой атлетике на начальном подготовительном этапе.

Ключевые слова: рывок, подъём на грудь, толчок, обучения.

Annotation: This article describes the sequence of competitive weightlifting exercises, which is, the technique of performing jerk and push exercises. The article describes what young athletes should pay attention during weightlifting exercises at the initial preparatory stage at the trainings.

Key words: snatch, clean lift, clean and jerk, teaching

Долзарблиги. Ҳар бир мусобақа машқида унинг техник асосини ташкил этувчи етакчи фазалар ёки элементлар мавжуд. Бу фаза ва элементларни имкон қадар аниқроқ бажаришни ўргатиш зарур, шунда штанганинг ҳаракат траекторияси оптимал бўлади ва уни кузатиш учун спортчини ривожлантирадиган кучланишдан максимал даражада фойдаланилади.

Демак, даст ва силтаб кўтаришда ўргатишни такомиллашув юз бериш учун спортчи фақат тана қисмларини оқилона ҳаракатлантиришнигина эмас, кўтарилаётган штанга ҳаракатининг оптимал траекториясини билиш, зарур пайтда муайян кучланишни ишга сола олиши лозим.

Лекин, бугунги кунга қадар даст ва силтаб кўтариш техникасини ўргатиш усулини такомиллаштиришда, ўргатишда машқларни бажариш кетма-кетлигини оқилона усули ёрдамида такомиллаштириш етарлича ўрганилмаган. Аммо оғир атлетика ёзги Олимпия ўйинлари дастуридаги қизиқарли спорт турларидан бири ҳисобланади, оғир атлетика машқлари техник жиҳатдан мураккаб машқлардан ҳисобланиб, спортчидан жуда катта жисмоний ва техник тайёргарлигини талаб этади.

Мусобақа қоидасига биноан даст кўтариш машқи биринчи бажарилади. Аммо, даст кўтариш, кўкрак устида кўтариш машқидан кийинроқ бажарилади, даст кўтариш машқи координацияли машқ бўлганлиги сабабли, биринчи бўлиб кўкрак устига кўтариш машқини техникасини олдин ўргатиш мақсадга мувофиқдир.